

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTE RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Лидија В. Беко¹

Lidija V. Beko¹

ТРИЈАНГУЛИРАНА НАСТАВА МЕТОДЕ CLIL, ГЕОФОРЕНЗИКЕ И ОБРАЗОВНОГ СТРИПА

ORIGINALNI NAUČNI RAD – PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15006971

Апстракт: Предложени рад нуди модел подучавања енглеског језика путем CLIL методе уз примену образовног стрипа и геофорензику. У својој суми, наведена тријангулација усмерена је на вишеструке циљеве: да се студенти мултимодално ангажују у правцу разумевања великог броја истраживачких геолошких тема, да област криминалне форензику може бити изазов и за оне који су почетници у науци и лингвистици, као и да учење језика уз научни стрип смањује когнитивни напор. Другачије речено, енглески језик представља лингвистичку спону геолошког знања и кодираног језика геофорензику, при чему стрип као уметничка форма усвајање знања чини афективно пријатним и без когнитивног притиска. Образовни стрип, иако популаран у настави у свету, на природним и техничким наукама нашег Универзитета није до сада постојао као наставна пракса. Стога, при њиховом креирању за потребе Рударско-геолошког факултета, са посебним опрезом смо приступили избору тема и њиховом стриповом обликовању. Ради прегледности, рад је подељен на пет делова: (1) уводна разматрања, (2) метода CLIL и наставни материјали, (3) геофорензика, (4) образовни стрип, и (5) закључак. У завршним разматрањима, која наглашавају да поменути иновативна техника није била сама себи циљ, већ настојање да се кроз наставне материјале на користан начин обједини лингвистичко, научно и уметничко знање, отварајући могућност да модели мултидисциплинарног подучавања отворе пут новој пракси, далеко ширијој и кориснијој од устаљене традиционалне наставе.

Кључне речи: CLIL, енглески језик, геофорензика, образовни стрип, наставни материјали.

Увод

Када је реч о усвајању знања путем страног језика, Кристал је с правом приметио да „многи људи сматрају да је употреба *lingua franca* једина реалистична шанса: „Енглески је сада глобални језик, али језик без глобалног идентитета. Људи не уче енглески да би били попут Енглеца или Американаца. Они га уче зато што желе да га користе као средство међународне комуникације“ (Crystal, 2003:6). Историја концепта светског језика богата је примерима, а на овом месту навели

¹ Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд

бисмо два: латински језик користио се као медиј образовања у западној Европи током целог средњег века и остао расадник научних термина до данас, док је француски био језик светске дипломатије од 17. до 20. века. Данас је енглески језик главни кандидат у категорији *lingua franca* (Crystal, 1987:357), што, када је реч о геолошким наукама, то потврђују и објављене библиометријске анализе, најпре аутора Регуант, а затим и заједничка Регуант и Касадела, који тврде: „(А) енглески језик представља језик који се највише користи у геолошким наукама; (Б) аутори и часописи из земаља где се енглески не говори у сталном је порасту; (Ц) цитирање не-енглеске научне литературе од стране већине аутора који говоре енглески језик је незнатно или готово непостојеће“ (Reguant, 1993; Reguant & Casadellà, 1994).

С обзиром на статус енглеског као *lingua franca*, питање наставе и метода подучавања се намеће као једна од битнијих ставки у контексту обучавања будућих академица. Када је реч о универзитетима и факултетима који планирају да енглески језик подучавају путем методе CLIL, треба напоменути да ће бити потребна додатна дидактичка флексибилност како би се академско окружење динамички трансформисало и прешло са традиционалне на интегрисану наставу. Да би постигли напредак у новом моделу образовања, наставници језика у сарадњи са доменским предавачима треба да, пре свега, постигну напредак у осмишљавању таквог едукативног приступа који би спречио да „лоши“ ефекти старе наставе остану присутни и непромењени.

Један од аспеката геологије који добија своје научно осавремењавање јесте спона са форензиком. Међутим, с обзиром на то да геофореника није предмет који се тренутно предаје на Рударско-геолошком факултету, једнако као што се стрип који је веома цењен међу младим академцима не користи као стратегија, желимо да предложимо такав модел подучавања у коме ће се стрип као уметнички и научни медиј користити да интегрише шире поље геологије у уже поље геофоренике. За илустрацију ове идеје послужиће нам пример који Мехисто и сарадници наводе када Робин Вилијамс, глумећи лик професора Џона Китинга у филму „Друштво мртвих песника“, позива своје студенте да стану на клупе како би на тај начин покушали да свет виде из новог угла (Mehisto et al., 2008:25). Аналогијом поменутог примера, намера нам је да користећи све потенцијале светског језика, CLIL методе и образовног стрипа, понудимо виши лингвистички и екстралингвистички контекст нашим студентима, како би на тај начин они развили „вишеструке перспективе и разумевање“ (Mehan, 2020:75).

Први део: метода CLIL и наставни материјали

Метода CLIL, тј. интегрисано учење садржаја и језика, представља дуално подучавање лингвистичких и нелингвистичких садржаја, а у нашем случају то су енглески језик и геологија на универзитетском нивоу. Сматрамо да интегрисаним и интердисциплинарним путем не само да омогућавамо нашим студентима бржу интеграцију у струци са глобалним окружењем, тржиштем рада и научном заједницом, већ подучавањем нових начина учења и језичких навика креирамо начине учења који су примењиви и на друге стране језике уз прихватање њихових култура. У равни таквог става, сагласни смо са размишљањем аутора Ђерића да

„употреба нових технологија и партнерства [...] може додатно учинити да CLIL postane преносилац интеркултурних искустава, чиме мотивише наставнике и ученике да заузму активнију улогу у процесу учења“ (Đerić, 2019: 32).

Основни принципи којима смо се служили при имплементацији су следећи:

- Аутентичност, која подразумева да студенти успостављају сталне везе између учења и стварног живота, и да користе актуелне материјале из научних, медијских и других извора.
- Вишеструки фокус подразумева избалансирано и уједначено учење страног језика кроз садржај, те интегрисање више врста области и организовање учења кроз бројне тематске целине.
- Богато и сигурно окружење за учење подразумева изградњу самопоуздања студената за експериментисање језиком и садржајем.
- Активно учење подразумева да студенти комуницирају више од наставника који пружају сталну подршку у учењу.
- Потпомогнуто учење (енг. scaffolding) подразумева стратегије и технике које помажу надоградњу на већ постојећа знања, вештине и интересовања кроз неговање креативног и критичког мишљења.
- Сарадња подразумева планирање курса, лекција и тема у сарадњи са предавачима из области научног домена (Mehisto et al., 2008: 67–68).

Када је реч о наставним материјалима, они се у свету наставе у метафоричком смислу сматрају „светим гралом“ образовања. У пракси то значи да сваки стручни курс језика треба би да има одговарајући уџбеник. Иако на тржишту постоји велики избор уџбеника за опште курсеве енглеског језика и за млађе узрасте, организованих углавном према нивоима знања, уџбеници за енглески језик за специфичне сврхе на универзитетском нивоу углавном су ограничени на области као што су пословни језик, менаџмент, медицина и информационе технологије, где постоји велика потражња. Насупрот томе, у бројним другим областима са мањим тржиштем и ограниченим бројем корисника, којима су такође потребни високо специјализовани курсеви, такви уџбеници су најчешће недоступни. Јасано је да је разлог релативно мали број купаца, што великим издавачким кућама није исплативо. Већина наставника свесна је ове потребе, али и бројних изазова и ризика које доноси самостална израда уџбеника, због чега се ретко одлучују да предузму такав подухват. Такође, важно је истаћи да успешна примена CLIL методе захтева испуњавање већег броја услова, од којих се неки односе на самог наставника, наставну и дидактичку документацију, али и на спремност да на најбоњи начин мотивишу ученика остале предметне наставнике (Đorđević, 2023:86).

Овај рад настоји да понуди разлоге за уверење да сложеност CLIL методе не би требало да буде препрека у усвајању нових приступа настави и језичкој пракси. С обзиром на потребе језика струке, наставници-истраживачи треба да, у духу нове ере знања, промовишу унапређење језичког образовања које је осетљиво на контекст и специфичности како локалног, тако и глобалног окружења. Одговарајућа теорија и CLIL пракса, да би биле корисне и применљиве, морају бити иновативне и прилагођене прагматичним потребама и очекивањима локалне учионице. С једне стране то омогућава наставнику да ради

са разноликошћу ученика у својим учоницама вођеним локалним проценама и стратегијама, без глобалних директива „даљинских“ власти. Али исто тако, критичким приступом обликује се трансформативни образовни програм који не подстиче само пасивну репродукцију унапред припремљених знања, већ напротив, омогућава континуирану креацију личног значења и развоја, који у својој примени може имати потенцијал за глобалну преносивост.

Други део: геофорензика

Геофорензика, (енг. *geoforensics*) или како се још назива форензичка геологија (енг. *forensic geology*), судска геологија (енг. *criminal geoforensics*) или форензичка геонаука (енг. *forensic geoscience*), бави се евидентирањем трагова у облику остатака земљишта или тла свих врста фрагмената стена, минерала, микрофосила или других микрочестица попут полена, као и вештачких материјала људски створених попут бетона или стакла. Улога судског геолога је да повезује истраживања са основним геолошким принципима, техникама и методама, настојећи да их што успешније примени у полицијској истрази. Геофорензичар може бити од помоћи у бројним врстама криминалних радњи, као што су убиства, тероризам, отмице, тежи сексуални напади, силовања, откривања гробница, инциденти ватреним оружјем и експлозивима, те подвале и преваре у трговини. Применом геолошких техника и анализа долази се до идентификовања и мапирања бројних извора отпадних материјала, загађивача и сродних материја који се детектују у истој мери као што се то традиционално користи и ради у случајевима убистава (Nanda & Pring, 2012; Pirrel, Ruffell & Dawson, 2012).

Занимљиво и корисно је приметити да су први геофорензичари били стучњаци различитог профила и експертизе, у времену када је геологија била још у повоју. Кристијан Готфрид Еренберг (1795-1876), на пример, био је признати зоолог, ботаничар, компаративни анатом, микроскописта. У времену у коме је живео, био је сматран једним од најпознатијих и најпродуктивнијих научника. Еренберг је први успоставио две примене форензичке геологије које се и данас користе: геолокација („одакле потиче седимент“) и замена материјала („мале вредности уместо украдених“). Међутим, формална примена геофорензике у кривичним истрагама морала је да сачека развој криминалистичко-лабораторијске технологије као и образовање стручњака из ове области.

Разлог за увођење геофорензике у наставу почива и на чињеници да је она мултидисциплинарана област чија пракса и материјали веома често остају необјављени па тиме и недоступни, а сами по себи могу представљати богат извор инспиративних примера корисне примене геолошких знања и праксе. Такође, често оспоравање или обарање геофорензичких доказа као невалидних, доводи до тога да утицај геологије у геофорензичким истрагама и даље остаје занемарљиво мали, иако је њихов значај од изузетног значаја како у криминалистичком тако и у етичком смислу. На крају, али једнако важно, наша земља нема стручњаке из ове области, због чега су на деликатним случајевима од националног значаја ангажовани експерти из иностранства који често доносе одлуке које нису у интересу истине. То се не односи само на ратом захваћена подручја, већ и све друге горенаведене ситуације (Becko & Laban, 2017: 454).

Трећи део: образовни стрип као модел учења језика

Према Локовој дефиницији, стрип је троструко проклет: „проклет као култура, будући да је псеудокултура или масовна култура, а 'не висока култура', проклет као медиј, који није ни уметност ни књижевност, већ неки изопачени хибрид, у најбољем случају погодан само за децу (и одрасле особе ометеног развоја) и тако у најгорем случају позитивно штетан [...] и проклет као жанр, као најчуднија фантазија укључујући апсурдне ликове који се понашају на најбизарнији начин“ (Locke, 2005: 29). Таталовић сматра да сва три проклетства могу бити оспорена на следећи начин: ако су стрипови део масовне културе, то не умањује њихову вредност или снагу, већ напротив – омогућава да допру до људи свих културних нивоа. Друго, стрипови су и уметност и књижевност, и на изванредан начин и више од ове две компоненте. Треће, жанровски гледано, не постоји само један жанр стрипа, и не укључују сви стрипови „необичности и апсурдне ликове“. Стрипови су одиграли важну улогу у медијима и још увек су широко доступни, стичући популарност и прихваћеност као уметничка и књижевна форма (Tatalović, 2009: 1–2).

Иако су често потцењени као образовно средство, истраживања показују да стрипови могу значајно допринети развоју комуникационих вештина и способности дијалога код универзитетских студената. (Beko & Mićović, 2023 допунити). Сматра се да у традиционалној настави ученици језика проводе више времена у задацима и вежбама разумевања него стварању или слободној продукцији језика. Међутим, савремена истраживања меморије указују на то да производна пракса пружа јаче искуство учења од праксе разумевања. Резултати Хопман и Мекдоналд са Универзитета Висконсин-Медисон (Norman & MacDonald, 2018) откривају да пракса говора представља „везу“ која повећава све контакте између језичких елемената док говорник формира реченицу, за разлику од праксе разумевања, која не интегрише лингвистичке елементе на исти начин јер се ученицима даје готов језик. Ученици који вежбају говор надмашују ученике који уче путем вежби разумевања.

Овладавање разговором није само вештина већ и уметност, посебно када се ради о језику. Учење страног језика често наглашава граматику и разумевање, а разговор се оставља за касније, што отежава комуникацију у стварним ситуацијама. За разлику од тога, учење матерњег језика управо почиње разговором, што покреће питање како најбоље интегрисати разговор у наставу. Истраживања показују да ангажовање у учењу зависи од „селф-система“ који обухвата ставове, уверења и емоције (Marzano & Kendall, 2008). Емоције значајно утичу на учење, при чему подржавајуће окружење може умањити страх од неуспеха и подстаћи успех (Sousa, 2006; Hanson & Childs, 1998).

Ови илустровани наративи нуде јединствену комбинацију визуелне и вербалне компоненте која подстиче развој већег броја регистара: научника, геолога, стручњака из бројних области, суда и пороте, полиције, медија, обичног света у служби сведока итд. Стрипови, као комплексни концепти, ипак на јасан и приступачан начин омогућавају студентима да кроз визуелне елементе уђу у бројне говорне ситуације и да у датом говорном акту нађу најадекватнији облик споразумевања. Такође, пажљиво читање стрипова подстиче способност и вештине

аргументације, дискусије и дијалога који воде смисленој говорној продукцији и моделима размене мишљења. Стрипови су осим лингвистичке платформе учења, такође богат извор културних и друштвених референци, које студентима помажу да боље разумеју контекст и значај одређених тема. Кроз њих, студенти могу проширити своје знање о различитим културама и друштвеним феноменима, који, у извесном смислу, не престају да буду актуелно присутни.

У наставку је представљен стрип, посебно осмишљен за ову прилику, како би илустровао концепт тријангулације и нагласио значај мултидисциплинарне везе између геофорензике и стрипа. Циљ је да се истакне предност повезивања научног и свакодневног у процесу наставе, као и да се скрене пажња на бројне естетске облике подучавања који могу бити изузетно корисни за дугорочно памћење.

Слика 1. Пример стрипа – Случај крађе сребра у Прусији и Кристијан Еренберг (илустратор: Мијат Мијатовић)

Подучавање путем образовног стрипа показује се као изузетно ефикасно у настави језика из неколико научних и образовних разлога. У наставку ћемо дати кључне аспекте на које су истакнути теоретичари указали као предности коришћења визуелног садржаја, контекста и нарације у процесу учења језика:

1. Теорија двојног кодирања према Алену Паивиу (Allan Paivio, 1971, 1981, 1986, 1991) указује на то да се вербалне и визуелне информације обрађују кроз два одвојена когнитивна система, што заједно побољшава памћење и присећање. Паивио (1986) наводи: „Људска когниција је јединствена по томе што је постала специјализована за истовремено бављење језиком и невербалним објектима и догађајима. Штавише, језички систем је специфичан по томе што се директно бави лингвистичким уносом и продукцијом (у облику говора или писања), док истовремено служи симболичкој функцији у односу на невербалне објекте, догађаје и понашања. Свака теорија репрезентације мора да прихвати ову двоструку функционалност" (53). Како се стрипови комбинују са језиком, то јест текст са сликама, они омогућавају ученицима да створе јаче менталне асоцијације, да повежу визуелне подстицаје са вокабуларом и побољшају разумевање обазбеђујући дугорочно памћење.

2. Теорија вишеструких интелигенција америчког психолога Хауарда Гарднера (Howard Gardner, 1984, 1987, 1992, 1993, 1999), упућује да ученици имају различите надарености, које он назива интелигенцијама, чиме се негира постојање само једне опште која је заједничка свима. Хауард набраја чак осам интелигенција: музичко-ритмичку, визуелно-просторну, вербално-лингвистичку, логичко-математичку, телесно-кинестетичку, интраперсоналну, интерперсоналну и натуралистичку, а 2009 додаје и егзистенцијалну и моралну. Својом теоријом он наглашава да треба превазићи традиционална схватања да постоји само једна интелигенција и један ниво IQа, јер такво размишљање је превише ограничавајуће и штетно за наставу. Према Гарднеру, а то важи и за Виготског, интелигенција се развија кроз интеракцију са људима, предметима и симболичким системима, а не изоловано, јер тек у својој целовитости омогућава развој појединца (Кулић, 2024). У светлу тога, стрипови су посебно корисни за оне ученике који имају изражен неке од интелигенција, визуелно-просторну интелигенцију или како то у пракси зовемо фотографску.

3. Контекстуална теорија учења коју заговара Лев Виготски (Lev Vygotsky, 1962, 1978, 1983) наглашава значај социјалног контекста у учењу и подучавању. Његов концепт зоне проксималног развоја (ЗПР) истиче да ученици лакше разумеју језик када га уче у смисленом контексту и уз адекватну помоћ. Што када се сагледа у односу на стип, он пружа потпуно контекстуализован језик кроз дијалог и ликове дајући могућност да студенти интуитивније разумеју нијансе вокабулара, говорних израза, граматике и регистра.

4. Наративно учење путем теорије шеме, коју предлаже Џером Брунер (Jerome Bruner, 1966, 1973, 1978), указује на то да приче и проповедачке форме помажу у структурисању информација, чинећи их лакшим за памћење. Теорија шема, по њему, показује да се информације боље памте када су организоване око познатих менталних структура. Ликови, заплети и визуелна позадина у стриповима креирају структурирано и логички повезано окружење инспирисано

стварним животом, које студентима омогућава да разумеју, предвиде и усвоје језичке обрасце применљиве у одређеним контекстима.

5. Теорија ангажованости и мотивације у условима афективног филтера по Стивену Крашену (Stephen Krashen, 1981, 1989) наводи да нижи ниво анксиозности и виша мотивација побољшавају усвајање језика. Што је унос (енг. *input*) пријатнији, ученици ће ефикасније усвајати језик. Пренето на стрип, може се рећи да су стрипови визуелно стимулативни, и забавни, чиме учење постаје мање анксиозно и оптерећујуће. Теме, ликови и њихове активности, са којима се ученици могу поистоветити, снижавају афективни филтер, повећавајући отвореност ученика за језички унос.

Закључак

Реформисање традиције и увођење новина (CLIL, геофорензика и стрип) увек представља изазов, али сматрамо да кроз предложену тријангулацију и иновацију, која се први пут примењује на Рударско-геолошком факултету у Београду, отварамо могућност модернизације наставе и подстичемо интердисциплинарни приступ у образовању без додатног когнитивног притиска. Теме и визуелни израз стрипова пажљиво су одабрани да студентима олакшају разумевање геофорензичких истраживања на пријатан и користан начин. Овим приступом настојимо да подстакнемо истовремено усвајање развој већег броја вештина као што су лингвистичке, аналитичке, критичко размишљање, мултиписменост и мултимодалност. Такође, иако наизглед сложен и слојевит, овај модел рада омогућава наставницима да креативно ради са различитим профилима ученика и доменских наставника, да користе комуникацију кроз креативне дијалоге усвајајући регистар на основу његовог аутентичног контекста, да се уметничком изразом стрипа смањи когнитивни притисак учења, као и да се, онда када је то потребно, користе локалне стратегије уместо глобалних директива. Коначно, путем понуђене тријангулације, креира се трансформативни образовни програм који се не своди на пуку репродукцију унапред датих садржаја, већ води ка личном стварању знања и развоју који је у коначном смислу отворен и применљив глобално.

Референце

- Beko, L., Laban, A. (2017). The role of English in the initial courses of geoforensics. In: Simovic, D. (Ed.). Thematic conference proceedings of International Significance (1, 453–462). International Scientific Conference “Archibald Reiss’ Days”, November 7–9, 2017. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies.
- Beko, L., Mićović, D. (2023). Стрип и геофорензика у настави енглеског језика по CLIL методи – ставови студената. In: *Иновације у настави*, XXXV, 1. 144–156. DOI:10.5937/inovacije2201144B
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*, Cambridge, Mass.: Belkapp Press.
- Bruner, J. S. (1973). *The relevance of education*. New York: Norton.

- Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R., J. Jarvella, and W. J.M. Levelt (eds.) *The Child's Concept of Language*. New York: Springer-Verlag.
- Crystal, D. (1987). *The Cambridge Encyclopaedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511486999>
- Đerić, M., (2019). Doprinos CLIL-a savremenim tokovima nastave stranog jezika. *Philologia*, 17, pp. 23-38.
- Dorđević, M. (2023). Integration of the 4Cs in a CLIL-based textbook for geology students: A case study. In: *Technicum Social Sciences Journal*, Vol. 2, pp. 85-96. DOI: <https://doi.org/10.47577/tssj.v52i1.10248>
- Gardner, H. (1984). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books, Inc. Publishers, New York.
- Gardner, H. (1987). *The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution*. Basic Books, New York.
- Gardner, R., MacIntyre, P. (1992). A student's contributions to second language learning. Part 1: Cognitive variables. In: *Language teaching* 25: 211-20. 1992.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (1999). *Intelligences Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books.
- Кулић, Д. (2014). Примена теорије вишестуких интелигенција у настави енглеског језика, (необјављена докторска дисертација), Филолошки факултет, Универзитет у Београду. DOI: <https://doi.org/10.5937/zrffp53-47754>
- Hanson, J.M., & Childs, J. (1998). Creating a school where people like to be. *Educational Leadership*, 50(1), pp. 14–16.
- Hopman, E.W.M., & MacDonald, M.C. (2018). Production practice during language learning improves comprehension. *Psychological Science*, Sage, Vol. 29(6), pp. 961-971, 2018.
- Krashen, S. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. In: *The Modern Language Journal*, 73(4), 440-464.
- Krashen, S. D. (1989). *Language acquisition and language education: Extensions and applications*. New York: Prentice Hall International.
- Krashen, S. (1981). *Second language acquisition and second language learning*. University of Southern California.
- Locke, S. (2005). Fantastically reasonable: ambivalence in the representation of science and technology in superhero comics. *Public Understanding of Science*, 14 (1), 25–46. Posećeno 21. 10. 2024. na www. <https://doi.org/10.1177/0963662505048197>.
- Mahan, K. R., (2020) The comprehending teacher: scaffolding in content and language integrated learning (CLIL). *The Language Learning Journal*, 50 (1), 74–88. DOI: 10.1080/09571736.2019.1705879
- Marzano, R.J., Kendall, J.S. (2008). *Designing and assessing educational objectives: Applying the new taxonomy*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols M. (2008). *Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education*. Oxford: Macmillan
- Nanda, V. P. & Pring, G. (2012). *International Environmental Law and Policy for the 21st Century*. Leiden: Marinus Nijhoff Publishers.
- Clark, J. M. & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. *Educational Psychology Review*, 3(3), 149-170. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01320076>
- Paivio, A. (1971). *Imagery and Verbal Processes*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Paivio, A. (1986). *Mental Representations*. New York: Oxford University Press.
- Paivio, A. & Begg, I. (1981). *Language Psychology*. New York: Prentice-Hall.

- Pirrel, D., Ruffell, A. & Dawson, L. A. (2016). Environmental and criminal geoforensics: an introduction. *Posećeno* 3. 9. 2021. na [www: http://lyellcollection.org/content/early/2013/09/09/SP384.20](http://lyellcollection.org/content/early/2013/09/09/SP384.20).
- Reguant, S. (1993). What lingua franca? In: *Nature*, 361, 107.
- Reguant, S. & Casadellà, J. (1994). English as lingua franca in geological scientific publications. A bibliometric analysis. In: *Scientometrics*, 29 (3), 335.
- Sousa, D. (2006). *How the brain learns*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Tatalović, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: A brief, exploratory study. *Journal of Science Communication*, 8 (4), 1–17. Posećeno 15. 6. 2021, na: <https://doi.org/10.22323/2.08040202>
- Vigotski, L. (1983). *Mišljenje i govor*. Beograd: Nolit.
- Vygotsky, L. S. (1962). *Thought and language*. Cambridge MA: MIT Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Widdowson, H.G. (1990) *Aspects of language teaching*, Oxford University Press, Oxford, England.

TRIANGULATED TEACHING OF THE CLIL METHOD, GEOFORENSICS AND EDUCATIONAL COMIC STRIPS

Abstract: The proposed paper offers a model for teaching English through CLIL, incorporating educational comic strips and geoforensics. This triangulation presented aims to achieve multiple goals: to engage students multimodally in understanding a wide range of geological research topics, to demonstrate that the field of criminal forensics can be a challenge even for beginners in science and linguistics, and to show that language learning through scientific comics reduces cognitive effort. In other words, English serves as a linguistic link between geological knowledge and the coded language of geoforensics, with the educational comic strips as an artistic form that makes knowledge acquisition affectively pleasant and free from cognitive pressure. Although educational comics are popular in teaching worldwide, they have not yet been used as a teaching practice in natural and technical sciences at our University. Therefore, when creating them for the needs of the Faculty of Mining and Geology, we approached the selection of topics and their comic adaptation with particular caution. For clarity, the paper is divided into five sections: (1) introductory considerations, (2) the CLIL method and teaching materials, (3) geoforensics, (4) educational comics, and (5) conclusion. In the final discussion, it is emphasized that the mentioned innovative technique was not an end in itself, but an effort to combine linguistic, scientific, and artistic knowledge in a useful way through teaching materials, all the while opening the possibility for multidisciplinary teaching models to pave the way for new practices, far broader and more beneficial than the established traditional teaching methods.

Keywords: CLIL, English, geoforensics, educational comic strips, teaching materials.

Introduction

When it comes to acquiring knowledge through a foreign language, Crystal aptly noted, "Many people consider the use of a lingua franca the only realistic chance: English is now a global language, but a language without a global identity. People do not learn English to be like the English or Americans. They learn it because they want

to use it as a means of international communication" (Crystal, 2003:6). The history of the concept of a world language is rich with examples, and we would highlight two here: Latin was used as the medium of education in Western Europe throughout the Middle Ages and remains a source of scientific terminology to this day, while French was the language of global diplomacy from the 17th to the 20th century. Today, English is the primary candidate in the lingua franca category (Crystal, 1987:357), a status corroborated by bibliometric analyses in geological sciences, initially by Reguant and later jointly by Reguant and Casadellà. They argue: (A) English is the most widely used language in geological sciences; (B) the number of authors and journals from non-English-speaking countries is steadily increasing; (C) citation of non-English scientific literature by most English-speaking authors is minimal or nearly non-existent (Reguant, 1993; Reguant & Casadellà, 1994).

Given the status of English as a lingua franca, the question of teaching and instructional methods emerges as one of the critical factors in preparing future academics. Regarding universities and faculties planning to teach English through the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method, it is essential to note that additional didactic flexibility will be required to dynamically transform the academic environment from traditional to integrated teaching. To make progress within this new educational model, language instructors, in collaboration with subject-matter lecturers, should primarily focus on designing an educational approach that prevents the "negative" effects of outdated teaching methods from remaining present and unchanged.

One aspect of geology undergoing scientific modernization is its connection to forensics. However, since geoforensics is not currently taught at the Faculty of Mining and Geology—just as comics, highly valued among young academics, are not used as a strategy—we propose a teaching model in which comics, as both an artistic and scientific medium, are employed to integrate the broader field of geology into the narrower field of geoforensics. To illustrate this idea, we draw upon the example mentioned by Mehisto and colleagues, where Robin Williams, playing Professor John Keating in *Dead Poets Society*, invites his students to stand on desks to view the world from a new perspective (Mehisto et al., 2008:25). By analogy to this example, we intend to utilize the full potential of a global language, the CLIL method, and educational comics to offer a richer linguistic and extralinguistic context to our students, thereby enabling them to develop "*multiple perspectives and understandings*" (Mehan, 2020:75).

Part One: The CLIL method and teaching materials

The CLIL method, or Content and Language Integrated Learning, represents dual instruction in linguistic and non-linguistic content—in our case, English and geology at the university level. We believe that an integrated and interdisciplinary approach not only facilitates students' faster integration into their field within a global environment, the job market, and the scientific community but also fosters learning methods and linguistic habits that can be applied to other foreign languages, alongside their respective cultures. In line with this perspective, we agree with Đerić's view that

"the use of new technologies and partnerships [...] can further enable CLIL to become a carrier of intercultural experiences, motivating teachers and students to take on a more active role in the learning process" (Đerić, 2019: 32).

The core principles we employed during implementation are as follows:

- **Authenticity:** Encouraging students to establish consistent connections between learning and real life by using current materials from scientific, media, and other sources.
- **Multiple focus:** Balancing foreign language learning through content, integrating multiple disciplines, and organizing learning through various thematic units.
- **Rich and secure learning environment:** Building students' confidence to experiment with language and content.
- **Active learning:** Ensuring students engage more in communication than instructors, who provide continuous support in the learning process.
- **Scaffolding:** Employing strategies and techniques that build on existing knowledge, skills, and interests, fostering creative and critical thinking.
- **Collaboration:** Designing courses, lessons, and topics in partnership with subject-matter lecturers (Mehisto et al., 2008: 67–68).

In terms of teaching materials, they are metaphorically considered the "holy grail" of education. In practice, this means every specialized language course should ideally have a corresponding textbook. Although the market offers a wide selection of textbooks for general English courses and younger learners—mostly organized by proficiency levels—university-level English for Specific Purposes (ESP) textbooks are largely limited to areas like business, management, medicine, and information technology, where demand is high. Conversely, in many other fields with smaller markets and fewer users requiring highly specialized courses, such textbooks are often unavailable. The primary reason is the relatively small number of buyers, which makes production unprofitable for major publishers.

Most instructors recognize this need but are also aware of the numerous challenges and risks associated with creating their own textbooks, which is why they rarely undertake such endeavours. Furthermore, the successful implementation of the CLIL method requires meeting several conditions, some of which pertain to the teacher, teaching materials, and didactic documentation, as well as readiness to motivate students and collaborate with other subject-area instructors to the fullest extent (Đorđević, 2023:86).

This paper aims to offer reasons for the belief that the complexity of the CLIL method should not serve as a barrier to adopting new approaches to teaching and language practice. Considering the needs of language for specific purposes, teacher-researchers should, in the spirit of the new knowledge era, promote advancements in language education sensitive to the context and particularities of both local and global environments. To be beneficial and applicable, appropriate theory and CLIL practice must be innovative and tailored to the pragmatic needs and expectations of the local classroom.

On one hand, this allows instructors to address the diversity of students in their classrooms by using localized assessments and strategies without global directives from "remote" authorities. At the same time, a critical approach shapes a transformative educational program that does not merely encourage the passive reproduction of pre-prepared knowledge. Instead, it enables the continuous creation of personal meaning and development, which, in its application, may have potential for global transferability.

Part Two: Geoforensics

Geoforensics, also known as **forensic geology**, **criminal geoforensics**, or **forensic geoscience**, involves the documentation of traces such as soil residues, rock fragments, minerals, microfossils, pollen, or other microparticles, as well as human-made materials like concrete or glass. The role of the forensic geologist is to connect investigations with fundamental geological principles, techniques, and methods, applying them effectively in police investigations. A geoforensics expert can assist in various criminal activities, such as murders, terrorism, kidnappings, serious assaults, firearm and explosives incidents, fraud, and uncovering graves. Through geological analyses, geoforensics enables the identification and mapping of numerous sources of waste, pollutants, and related materials, paralleling their traditional use in murder cases (Nanda & Pring, 2012; Pirrel, Ruffell & Dawson, 2012).

Historically, the first geoforensics experts were professionals from various fields during the early days of geology. For instance, Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876)—a distinguished zoologist, botanist, comparative anatomist, and microscopist—was one of the most renowned and productive scientists of his time. Ehrenberg pioneered two forensic geology applications still in use today: geolocation ("determining the origin of sediment") and material substitution ("using low-value items in place of stolen ones"). However, the formal application of geoforensics in criminal investigations awaited the development of crime-lab technologies and the training of specialised experts in the field.

The inclusion of geoforensics in education stems from its multidisciplinary nature. Its practices and materials, often unpublished and inaccessible, can serve as a rich source of examples showcasing the practical utility of geological knowledge and methods. Nonetheless, geoforensics evidence is frequently challenged or dismissed as invalid, leaving its role in criminal investigations undervalued despite its critical significance, both scientifically and ethically.

Moreover, our country lacks experts in this field. As a result, delicate cases of national importance often rely on foreign specialists, whose decisions may not align with the pursuit of truth. This issue is not limited to conflict zones but extends to all the scenarios mentioned above (Beko & Laban, 2017: 454).

Part Three: Educational Comics as a Language Learning Model

John Locke's characterization of comics reflects long-standing scepticism: "Cursed as culture, being pseudo-culture or mass culture, not 'high culture'; cursed as a

medium, which is neither art nor literature but some perverse hybrid, at best suitable only for children (and adults with developmental issues) and, at worst, positively harmful [...] cursed as a genre, featuring the strangest fantasies with absurd characters acting in bizarre ways" (Locke, 2005: 29).

Tatalović counters that these "curses" can be refuted:

1. Comics' mass culture nature does not diminish their value or influence; instead, it allows them to reach people across cultural levels.
2. Comics are both art and literature—and in some ways, more than the sum of these two components.
3. Genre-wise, comics encompass a variety of styles and are not limited to absurd characters or peculiarities.

Comics have historically played a significant role in media and remain widely available, gaining popularity and acceptance as both an artistic and literary form (Tatalović, 2009: 1–2).

Despite their underappreciation as educational tools, research shows that comics can significantly enhance communication skills and dialogue abilities among university students. Traditionally, language learners spend more time on comprehension tasks than on the free production of language. However, modern memory research highlights the superiority of productive practice for learning outcomes. A study by Hopman and MacDonald (2018) from the University of Wisconsin-Madison demonstrates that speaking practice fosters stronger linguistic integration than comprehension exercises, as learners actively combine language elements while forming sentences.

Conversation mastery is both a skill and an art, particularly in language acquisition. While traditional language education emphasises grammar and comprehension, conversation is often postponed, complicating real-world communication. Unlike foreign language instruction, first language acquisition begins with conversation, prompting questions about how to integrate speaking earlier into the curriculum. Engagement in learning relies on the "self-system," which includes attitudes, beliefs, and emotions (Marzano & Kendall, 2008). A supportive environment can alleviate the fear of failure and encourage success (Sousa, 2006; Hanson & Childs, 1998).

Comics, as illustrated narratives, uniquely combine visual and verbal elements, supporting the development of multiple registers: scientists, geologists, professionals across disciplines, courts, police, media, and witnesses. Their approachable and clear format allows students to practice speech acts in diverse scenarios, fostering meaningful dialogue, argumentation, and discussion.

Additionally, comics serve as a linguistic learning platform while offering a wealth of cultural and societal references. These insights help students understand the context and significance of specific topics. They expand students' knowledge of diverse cultures and social phenomena, maintaining contemporary relevance.

The following comic, specially designed for this occasion, demonstrates the concept of triangulation and emphasizes the multidisciplinary connection between geoforensics and comics. It aims to highlight the advantages of integrating scientific and everyday contexts in teaching while showcasing the aesthetic methods that support long-term retention.

Image 1. Comic strip example – The case of silver theft in Prussia and Christian Ehrenberg (illustrator: Mijat Mijatović)

Teaching Through Educational Comics Proves Exceptionally Effective in Language Instruction for Several Scientific and Educational Reasons. Below are the key aspects emphasized by leading theorists as the advantages of using visual content, context, and narration in the language learning process:

1. Dual coding theory by Allan Paivio (1971, 1981, 1986, 1991) highlights that verbal and visual information is processed through two separate cognitive systems, which together improve memory and recall. Paivio (1986) states: *“Human cognition is unique in that it has become specialized for simultaneously dealing with language and non-verbal objects and events. Moreover, the linguistic system is specific in that it directly deals with linguistic input and production (in the form of speech or writing), while at the same time serving a symbolic function in relation to non-verbal objects,*

events, and behaviours. Any theory of representation must accept this dual functionality” (p. 53). Since comics combine language, i.e., text with images, they allow students to create stronger mental associations, link visual stimuli with vocabulary, and improve comprehension, ensuring long-term memory retention.

2. The theory of multiple intelligences by American psychologist Howard Gardner (1984, 1987, 1992, 1993, 1999) suggests that students possess different aptitudes, which he calls intelligences, thus rejecting the existence of just one general intelligence shared by all. Gardner lists eight intelligences: musical-rhythmic, visual-spatial, verbal-linguistic, logical-mathematical, bodily-kinaesthetic, intrapersonal, interpersonal, and naturalistic. In 2009, he also added existential and moral intelligence. His theory emphasizes moving beyond traditional notions of a single intelligence level (IQ), as such thinking is too restrictive and detrimental to teaching. According to Gardner, and this is true for Vygotsky as well, intelligence develops through interaction with people, objects, and symbolic systems rather than in isolation, as its full potential enables individual growth (Kulić, 2024). In this light, comics are especially useful for students with pronounced intelligence, such as visual-spatial intelligence or what we commonly refer to as photographic memory.

3. Contextual learning theory advocated by Lev Vygotsky (1962, 1978, 1983) underscores the importance of social context in learning and teaching. His concept of the Zone of Proximal Development (ZPD) emphasizes that students understand language more easily when learning it in a meaningful context and with adequate support. When viewed in relation to comics, they provide fully contextualized language through dialogue and characters, allowing students to intuitively grasp nuances in vocabulary, speech expressions, grammar, and register.

4. Narrative learning through schema theory proposed by Jerome Bruner (1966, 1973, 1978) indicates that stories and narrative forms help structure information, making it easier to remember. According to schema theory, information is better remembered when organized around familiar mental structures. Characters, plots, and visual backdrops in comics create a structured and logically connected environment inspired by real life, enabling students to understand, predict, and adopt language patterns applicable in specific contexts.

5. The theory of engagement and motivation within the affective filter hypothesis by Stephen Krashen (1981, 1989) states that lower anxiety levels and higher motivation improve language acquisition. The more pleasant the input, the more effectively students will acquire the language. When applied to comics, it can be said that comics are visually stimulating and entertaining, making learning less anxiety-inducing and burdensome. Themes, characters, and their activities, with which students can identify, lower the affective filter, increasing students’ openness to linguistic input.

Conclusion

Reforming tradition and introducing innovations (CLIL, geoforensics, and comics) always represent a challenge, but we believe that through the proposed triangulation and innovation, applied for the first time at the Faculty of Mining and Geology in Belgrade, we are opening opportunities for modernising education and

encouraging an interdisciplinary approach without additional cognitive pressure. Comics' themes and visual expressions have been carefully selected to make understanding geoforensic research enjoyable and useful for students. Through this approach, we aim to simultaneously foster the acquisition and development of multiple skills, such as linguistic, analytical, critical thinking, multiliteracy, and multimodality. Moreover, although seemingly complex and layered, this model allows teachers to work creatively with different student profiles and subject instructors, use communication through creative dialogues, adopting registers based on their authentic context, to reduce the cognitive pressure of learning through the artistic expression of comics, as well as to use local strategies instead of global directives when needed. Ultimately, through the proposed triangulation, a transformative educational program is created that does not rely on the mere reproduction of predefined content but leads to personal knowledge creation and development that is ultimately open and globally applicable.

References

- Beko, L., Laban, A. (2017). The role of English in the initial courses of geoforensics. In: Simovic, D. (Ed.). Thematic conference proceedings of International Significance (1, 453–462). International Scientific Conference “Archibald Reiss’ Days”, November 7–9, 2017. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies.
- Beko, L., Mićović, D. (2023). Стрип и геофорензика у настави енглеског језика по CLIL методи – ставови студената. In: *Иновације у настави*, XXXV, 1. 144–156. DOI:10.5937/inovacije2201144B
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*, Cambridge, Mass.: Belkapp Press.
- Bruner, J. S. (1973). *The relevance of education*. New York: Norton.
- Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R., J. Jarvelle, and W. J.M. Levelt (eds.) *The Child’s Concept of Language*. New York: Springer-Verlag.
- Crystal, D. (1987). *The Cambridge Encyclopaedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511486999>
- Đerić, M., (2019). Doprinos CLIL-a savremenim tokovima nastave stranog jezika. *Philologia*, 17, pp. 23-38.
- Dorđević, M. (2023). Integration of the 4Cs in a CLIL-based textbook for geology students: A case study. In: *Technicum Social Sciences Journal*, Vol. 2, pp. 85-96. DOI: <https://doi.org/10.47577/tssj.v52i1.10248>
- Gardner, H. (1984). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books, Inc. Publishers, New York.
- Gardner, H. (1987). *The Mind’s New Science: A History of the Cognitive Revolution*. Basic Books, New York.
- Gardner, R., MacIntyre, P. (1992). A student’s contributions to second language learning. Part 1: Cognitive variables. In: *Language teaching* 25: 211-20. 1992.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (1999). *Intelligences Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books.

- Кулић, Д. (2014). Примена теорије вишестуких интелигенција у настави енглеског језика, (необјављена докторска дисертација), Филолошки факултет, Универзитет у Београду. DOI: <https://doi.org/10.5937/zrffp53-47754>
- Hanson, J.M., & Childs, J. (1998). Creating a school where people like to be. *Educational Leadership*, 50(1), pp. 14–16.
- Hopman, E.W.M., & MacDonald, M.C. (2018). Production practice during language learning improves comprehension. *Psychological Science*, Sage, Vol. 29(6), pp. 961-971, 2018.
- Krashen, S. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. In: *The Modern Language Journal*, 73(4), 440-464.
- Krashen, S. D. (1989). *Language acquisition and language education: Extensions and applications*. New York: Prentice Hall International.
- Krashen, S. (1981). *Second language acquisition and second language learning*. University of Southern California.
- Locke, S. (2005). Fantastically reasonable: ambivalence in the representation of science and technology in superhero comics. *Public Understanding of Science*, 14 (1), 25–46. Posećeno 21. 10. 2024. na www.https://doi.org/10.1177/0963662505048197.
- Mahan, K. R., (2020) The comprehending teacher: scaffolding in content and language integrated learning (CLIL). *The Language Learning Journal*, 50 (1), 74–88. DOI: 10.1080/09571736.2019.1705879
- Marzano, R.J., Kendall, J.S. (2008). *Designing and assessing educational objectives: Applying the new taxonomy*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols M. (2008). *Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education*. Oxford: Macmillan
- Nanda, V. P. & Pring, G. (2012). *International Environmental Law and Policy for the 21st Century*. Leiden: Marinus Nijhoff Publishers.
- Clark, J. M. & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. *Educational Psychology Review*, 3(3), 149-170. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01320076>
- Paivio, A. (1971). *Imagery and Verbal Processes*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Paivio, A. (1986). *Mental Representations*. New York: Oxford University Press.
- Paivio, A. & Begg, I. (1981). *Language Psychology*. New York: Prentice-Hall.
- Pirrel, D., Ruffell, A. & Dawson, L. A. (2016). Environmental and criminal geoforensics: an introduction. Posećeno 3. 9. 2021. na [www:http://lyellcollection.org/content/early/2013/09/09/SP384.20](http://lyellcollection.org/content/early/2013/09/09/SP384.20).
- Reguant, S. (1993). What lingua franca? In: *Nature*, 361, 107.
- Reguant, S. & Casadellà, J. (1994). English as lingua franca in geological scientific publications. A bibliometric analysis. In: *Scientometrics*, 29 (3), 335.
- Sousa, D. (2006). *How the brain learns*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Tatalović, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: A brief, exploratory study. *Journal of Science Communication*, 8 (4), 1–17. Posećeno 15. 6. 2021, na: <https://doi.org/10.22323/2.08040202>
- Vigotski, L. (1983). *Mišljenje i govor*. Beograd: Nolit.
- Vygotsky, L. S. (1962). *Thought and language*. Cambridge MA: MIT Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Widdowson, H.G. (1990) *Aspects of language teaching*, Oxford University Press, Oxford, England.